

NOTAS SOBRE A CONCEPÇÃO EVOLUCIONISTA DA MORAL

*Karla Chediak**

RESUMO

O presente artigo trata da concepção evolucionista da moral, considerando, primeiramente, duas análises que diferem quanto à maior ou menor importância atribuída à evolução. Discutimos, também, dois problemas filosóficos relacionados com a atribuição da origem evolutiva para moral: o determinismo e objetivismo moral. Defendemos que a vinculação entre evolução e moral não implica necessariamente o determinismo nem a exclusão de justificação e crítica. A perspectiva evolucionista pode, a nosso ver, cooperar para a ultrapassagem da oposição racionalismo e empirismo frente à moralidade, ao levar em conta a influência dos sentimentos, mas sem desconsiderar a especificidade das normas morais.

Palavras-chave: evolução, altruísmo, determinismo, objetivismo, subjetivismo.

NOTES ON THE EVOLUTIONIST CONCEPTION OF MORAL

This article discusses the evolutionist conception of moral, considering two approaches, which differ in relation to the importance of evolution in understanding moral behavior. Moreover, it discusses two philosophical problems related to the association between moral and evolution: the determinism, and the problem of objectivity of morality. Evolutionist perspective does not always implicate in determinism. Indeed, it can overcome the opposition between rationalism and empiricism, because it considers the nature of the feelings, without denying the specificity of moral norms.

Key words: evolution, altruism, determinism, objectivism, subjectivism.

O pressuposto para se estabelecer uma relação entre moral e evolução é a compreensão do homem como espécie natural, tal qual outra qualquer. Isso

* Professora Adjunta do Departamento de Filosofia da UERJ. *E-mail:* kchediak@uerj.br

significa que, para explicar sua origem, é suficiente utilizarem-se elementos que vêm apenas de sua história natural, ou seja, do processo de hominização. Podemos dizer que a maioria dos evolucionistas aceita que o gênero *Homo* deriva, senão diretamente, ao menos indiretamente de um homínídeo muito próximo do *Australopythecus (afarensis)*, cujo fóssil nos leva a mais ou menos 3 ou 4 milhões de anos atrás. Esses já possuíam, parcialmente, postura bípede, andar ereto e cérebro um pouco maior do que o do chimpanzé (400 a 500 cm).¹

A tese evolutiva sustenta que o período entre os 4 ou 5 milhões de anos e os últimos 30 mil foi determinante para o que veio depois; não se poderia eliminar a história biológica da espécie porque, a partir de certo momento, começou a desenvolver-se sua história cultural. Recusando a concepção que afirma ter havido ruptura total entre natureza e cultura, a tese evolucionista defende que o processo de hominização teria levado a uma forma única de evolução, não meramente biológica, também cultural, mas que não teria rompido inteiramente com a base biológica. Essa tese tem gerado muita polêmica por admitir uma distinção muito mais de grau do que de essência entre a espécie humana e o resto do mundo vivo do qual ela faz parte.

Uma consequência filosófica da tese evolucionista se relaciona com a crença de que a espécie humana é a única na natureza a se livrar dos grilhões dos instintos. Segundo o evolucionismo, não é mais possível sustentar-se a tese da indeterminação total da espécie. E essa negação da indeterminação da espécie afeta diretamente a questão da moralidade, na medida em que a moral tem sido compreendida como a expressão máxima da indeterminação e da independência do homem em relação à natureza, ou seja, a possibilidade de sua autodeterminação que supõe a liberdade. A tese de que há uma origem natural para o comportamento moral humano é, nesse sentido, a mais radical dentre todas as que procuram vincular homem e evolução, porque todas as demais aproximações possíveis entre a espécie humana e os animais se fazem por meio da linguagem ou da inteligência, ou ainda da vida social; mas nenhuma delas gera muitos problemas, até porque, de uma forma ou de outra, já se mostraram evidentes. No entanto, o domínio da moral sempre foi intocável, sempre marcou a nossa diferença específica, ao menos, filosoficamente falando.

¹ Segundo Foley: “entre 5 milhões e 1,2 milhões de anos atrás, os homínídeos podiam ser divididos em dois grupos principais: os australopitecíneos e o gênero *Homo*. O primeiro representa os mais antigos homínídeos conhecidos e o último parece ter surgido há 2 milhões de anos. Dessa época até os dias de hoje, o gênero *Homo* passou por considerável mudança evolutiva, da qual talvez o evento fundamental seja a evolução do *Homo sapiens*, datada de cerca de 200.000 anos, e o aparecimento de humanos anatomicamente modernos (*Homo sapiens sapiens*) nos últimos 100 mil anos” (Foley, 1993, p. 53).

Para os evolucionistas, a moral tem origem natural, mas ainda que todos admitam esse ponto de partida, há muitas divergências. Podemos organizar essas diferenças em duas linhas principais: a primeira, em que a moral é compreendida como subproduto do desenvolvimento de nossa cultura, possuindo uma base natural apenas secundariamente, pois só teria uma relação indireta e distante com a nossa biologia. A segunda linha de compreensão procura estabelecer um vínculo mais direto entre evolução e moral, e é ela que levanta questões mais polêmicas. De qualquer modo, é mais ou menos unânime entre os evolucionistas, a aceitação de que o processo de evolução cultural foi acompanhado da diminuição do papel da evolução biológica para a espécie humana. Porém, é também inegável, para qualquer forma de naturalismo evolucionista, que a possibilidade da cultura mesma estava assentada no processo evolutivo biológico da espécie e que, por isso, embora haja ruptura, ela não é total.

A CONCEPÇÃO DE MORAL SUBJACENTE À TESE EVOLUCIONISTA

Não havendo apenas uma forma de associar moral e evolução, apresentaremos duas concepções que divergem exatamente com relação à natureza da influência da evolução sobre o comportamento moral.

Consideramos, primeiramente, a hipótese de que a história evolutiva da espécie levou ao desenvolvimento de características que permitiram o aparecimento do comportamento moral. Nesse caso, a moral seria um efeito da evolução, estando indiretamente associada à biologia e diretamente ligada à cultura. As normas morais seriam, então, exclusivamente, produto da cultura. A outra interpretação pretende que o comportamento moral seja o desenvolvimento diferenciado do comportamento social animal, encontrando suas raízes no altruísmo biológico. Nesse caso, a evolução responderia diretamente pela existência da moral e pelo conteúdo de algumas normas e, mesmo que a cultura fosse a condição plena dessa manifestação, não responderia sozinha pela moral que seria produto de nossa biologia em interação com nossa cultura.

A primeira hipótese é defendida, por exemplo, por Francisco Ayala (1987), para quem o comportamento moral presente na espécie humana é consequência do desenvolvimento da autoconsciência e do pensamento abstrato, originados biologicamente. Essas capacidades seriam fruto do processo evolutivo específico da espécie, mas em nada poderiam influir no que julgamos moralmente bom ou condenável. O aspecto substantivo da moral seria função estrita da evolução cultural. Ayala (1987) não recusa a existência de predisposições biológicas na espécie humana, como há em outras espécies animais, mas crê que não há como estabelecer um vínculo direto entre elas e o

comportamento moral, devido ao grande número de casos em que os princípios morais se confrontam com essas predisposições, chegando a ponto de se elegerem, como morais, comportamentos que não favoreçam nem a reprodução nem a sobrevivência dos indivíduos.² É verdade, porém, que uma inversão total das nossas predisposições não seria possível, pois teria como resultado o próprio desaparecimento da espécie, mas esse seria apenas o limite último e não poderia contar a favor da tese que procura apoiar o aspecto substantivo da moral na biologia.

Ayala (1987) assinala três características necessárias e que juntas seriam suficientes para explicar a existência do comportamento moral. A primeira é a habilidade para antecipar conseqüências das ações e estaria relacionada com o raciocínio meio-fim; a segunda é a habilidade de avaliar, ou seja, perceber que certas coisas e certos feitos são mais desejáveis do que outros e, por fim, a habilidade de escolher entre alternativas dadas, tendo em vista suas conseqüências. Essas características seriam tudo o que o biólogo poderia fornecer para a compreensão do comportamento moral, dando conta de sua possibilidade, mas não podendo influir na determinação das normas. Além disso, como essas condições só se realizariam plenamente na espécie humana, não haveria moral nos animais.

A outra tese afirma o contrário e vai sustentar que a moral está enraizada na nossa biologia, vinculada ao comportamento social animal, respondendo não apenas pelo aparecimento de uma inovação na forma de cooperação animal, mas tendo também um papel importante no aspecto substantivo da moral. Ela está bem sintetizada em *Evolutionary ethics: a phoenix arisen*, artigo do Michael Ruse (1995a) que inicia dizendo ser o homem um animal modificado, cujo comportamento tem raiz no comportamento animal. Relaciona-se o comportamento humano com o comportamento cooperativo animal, associado principalmente às aves e aos mamíferos e que tem sido abordado por muitos estudiosos a partir do jogo do altruísmo/egoísmo entre os indivíduos de várias espécies que vivem em sociedade. Afirma-se, então, que a moral pode ser uma via em que foi dar o altruísmo animal.

Para não causar dúvidas, seguiremos a definição de altruísmo e de egoísmo de Dawkins: “Uma entidade, tal como o babuíno, é dita altruísta se ela

² Ayala considera importante distinguir entre a tese de que “as normas da moralidade estão assentadas na evolução da espécie” e a tese de que “a evolução nos predispõe a aceitar certas normas morais”. A primeira estabelece uma relação entre evolução e moral, mas nega sua influência direta sobre as normas, enquanto que a segunda, defendida pelos sociobiólogos, sustenta que certos comportamentos como o tabu do incesto, a condenação do adultério, entre outros, são oriundos da seleção sexual e do altruísmo recíproco (Ayala, 1987, p. 246).

se comporta de maneira a aumentar o bem-estar de outra entidade semelhante à sua própria custa. O comportamento egoísta tem exatamente o efeito contrário” (Dawkins, 1989, p. 24). Segue ele dizendo que bem-estar é definido como ‘chances de sobrevivência’ e ‘sucesso reprodutivo’. Essa definição é bastante diferente da que costumamos utilizar para pensar o altruísmo e o egoísmo humano, pois não leva em consideração o motivo ou a intenção, mas apenas o efeito da ação.³ Os indivíduos não precisam ter consciência da ação para se comportar de forma egoísta ou altruísta e, nesse sentido, são destituídos de subjetividade e de moralidade. No entanto, para muitos evolucionistas, o conflito e a cooperação, bem como seus efeitos, estão na base dos comportamentos sociais de todos os animais. Sem alguma espécie de altruísmo não se estabeleceriam laços sociais e é isso o que nos diz Ruse: “O altruísmo é, obviamente, a condição *sine qua non* do comportamento social; de fato, pode-se dizer que, num certo sentido, ele é parte daquilo que definimos como comportamento social” (Ruse, 1983, p. 53).

Há dois tipos de altruísmo animal: o de parentesco e o recíproco. O primeiro se caracteriza pela cooperação existente entre seres que compartilham genes, em que o prejuízo de um indivíduo é muitas vezes recompensado (geneticamente) pela proteção de seus parentes diretos ou indiretos. Esse tipo de altruísmo explica, por exemplo, o cuidado que os animais têm com sua prole, cuidado que pode ter um custo relativamente alto, mas compensado, no final, ao menos geneticamente. O que caracteriza tal comportamento é que não há expectativa de retorno na cooperação, não há troca; esse é, por exemplo, o único altruísmo presente em sociedades de insetos, mas evidentemente se estende por todo reino animal, incluindo a espécie humana.

O segundo é o altruísmo recíproco que diz respeito à existência de cooperação entre indivíduos de uma mesma população sem haver compartilhamento de genes. Esse tipo de relação social é mais frágil, uma vez que depende da relação de confiança estabelecida entre os indivíduos. Compartilhar alimento, trocar alimento por limpeza, defender e proteger companheiros são alguns dentre os muitos exemplos que o estudo dos animais apresenta. Essa relação cooperativa pode ser bem estreita entre indivíduos que convivem proximamente e que, por isso, são mais cooperativos uns com os outros, ou pode ser mais indireta, quando se coopera na espera de que o outro assim se

³ Ao assinalar que as definições de altruísmo e egoísmo são comportamentais e não subjetivas, Dawkins observa que não importa a psicologia dos motivos, pois o que conta é o efeito do ato: “Minha definição relaciona-se apenas com se o efeito de um ato é diminuir o aumentar as expectativas de sobrevivência do suposto altruísta e as expectativas de sobrevivência do suposto beneficiado” (Dawkins, 1989, p. 24).

comporte em um momento de necessidade. O altruísmo recíproco requer sempre retorno na cooperação, é uma troca e, por isso, distinto do altruísmo de parentesco, mas ambos estariam presentes na espécie humana como nos outros animais.⁴

Certamente, a moral não pode ser concebida como um comportamento explicado pelo altruísmo, seja o de parentesco, seja o recíproco. A questão é saber se ela seria uma terceira forma de cooperação presente apenas nos humanos, ou se seria, como muitos filósofos pensam independente do processo evolutivo da espécie.

Para alguns evolucionistas, esse comportamento só se teria desenvolvido por apresentar benefícios adaptativos para a espécie em termos de cooperação.⁵ O comportamento moral seria fruto do desenvolvimento de uma linha evolutiva que teria como contraponto o comportamento rígido das sociedades de insetos com muito pouca flexibilidade para responder às alterações externas. Ele estaria baseado em um sentimento de obrigação, de dever que não nos determinaria, mas nos inclinaria fortemente a agir segundo regras. Nossas disposições mentais nos levariam em geral a reconhecer e seguir certas normas de comportamento, porque nos sentiríamos obrigados a fazê-lo. É importante ressaltar que, segundo essa perspectiva, tal comportamento teria, na sua origem, caráter adaptativo, ou seja, ter-se-ia mostrado vantajoso em termos de sobrevivência e reprodução, assim como nossos dentes e pés. E embora não possa ser assimilado inteiramente nem ao altruísmo de parentesco nem ao recíproco, ele seria considerado como uma forma altamente eficaz de manter a cooperação e a confiança entre os indivíduos de um grupo, pois estabeleceria um vínculo entre eles não sustentado apenas por uma ‘transação indivíduo-indivíduo’. Ele estaria fundado em um sentimento do que deve ser feito, do que é certo ser feito, ganhando certa autonomia em relação à troca mais ou menos imediata e limitada do altruísmo recíproco. A moralidade não garantiria a reciprocidade imediata, mas jogaria essa expectativa para o coletivo.

⁴ Alexander distingue o esforço somático direto que é o esforço individual para sobreviver e alcançar o bem-estar do esforço indireto que envolve a participação de outro indivíduo. Esse se divide em esforço relacionado com o nepotismo, que é fenotipicamente altruísta e geneticamente egoísta, equivalendo ao altruísmo de parentesco, e em esforço indireto recíproco que, por sua vez, também pode ser direto ou indireto. É direto quando o retorno do investimento individual vem do mesmo indivíduo beneficiado e é indireto quando vem de outros indivíduos. Para o autor, é a partir desse último que se teria desenvolvido o comportamento moral (Alexander, 1995, p. 188).

⁵ “O favorecimento do altruísmo indiscriminado e a aceitação geral de seus efeitos benéficos resultam em uma sociedade com grande unidade social” (Alexander, 1995, p. 192).

O PROBLEMA DO OBJETIVISMO

A concepção da moral baseada no evolucionismo considera a moral um comportamento que evoluiu ao longo de alguns milhares de anos como uma forma especial de estabelecer vínculos sociais de cooperação. Segundo Luc Ferry, o evolucionismo apresenta a mais séria tese contra a filosofia da liberdade, exatamente por negar a ruptura entre o reino da liberdade e o da natureza. Conseqüentemente, a tese do evolucionismo levaria à eliminação da própria normatividade, tornando a moral uma ilusão. “[...] se quisermos ser materialistas coerentes, é preciso termos consciência de que essa posição filosófica é, por um lado, incompatível com a idéia de uma ética normativa não ilusória [...]” (Ferry & Vicent, 2000, p. 90). Porém, parece-nos que apenas quando o domínio da natureza é pensado como sinônimo de determinismo que se torna necessário estabelecer outro reino que transcenda o natural para se dar conta das ações morais. Talvez seja uma importante contribuição do pensamento evolucionista da vida considerar que a própria indeterminação da ação possa ter sido produzida pela natureza mesma, não sendo, por isso, contrária a ela. A concepção evolucionista não propõe necessariamente reduzir o normativo ao descritivo, as normas morais às tendências e inclinações da espécie e, embora afirme o vínculo entre tais instâncias, ele pode ser pensado como relativamente frouxo, não resultando no determinismo biológico. Gould, por exemplo, chama a atenção para esse aspecto específico da evolução da espécie humana: “a flexibilidade pode bem ser o determinante mais importante da consciência humana; a programação direta do comportamento provavelmente se tornou não adaptativa” (Gould, 1999, p. 255). O determinismo seria característico apenas dos comportamentos comandados por respostas pré-estabelecidas e o comportamento humano teria evoluído no sentido contrário.

Mesmo considerando que a concepção evolucionista da moral não propõe, necessariamente, reduzir o normativo ao descritivo, o que realmente resultaria na eliminação da própria normatividade; ela tem, no entanto, de enfrentar outros problemas filosóficos próximos que decorrem de sua posição. Por exemplo, a tese evolucionista parece implicar a negação da ruptura, ao menos total, entre fato e valor. Essa posição tem exigido dos evolucionistas uma dedicação razoável ao problema da falácia naturalista. Ruse procura evitar a negação da distinção entre ser e dever ser, mas tem de admitir que a tese evolucionista transpõe, ao menos parcialmente, esse abismo. Ela explica o processo que gerou a transição de um para o outro, dando conta do aparecimento do comportamento moral, mas defende que esse fato não significaria que o dever-ser se reduza ao ser, já que sua especificidade não seria negada (Ruse, 1995b, p. 120).

Outro problema que deve ser enfrentado pelos evolucionistas é o da determinação do estatuto da norma moral. É preciso se esclarecer se há ou não algum fundamento objetivo para as normas morais. A base objetiva da moral é estabelecida quando encontramos algum suporte, seja empírico, seja racional, para justificar a universalidade das normas consideradas válidas. Para isso, é necessário tornar o fundamento das normas independente dos fatores contingentes da vida dos indivíduos. Edward Wilson, por exemplo, propõe uma base empírica e objetiva para a moral ao afirmar que quanto mais consiliente com as ciências naturais for o raciocínio moral, tanto mais esclarecida será sua natureza. “O indivíduo é visto como biologicamente predisposto a fazer certas escolhas. Por evolução cultural, algumas dessas escolhas são solidificadas em preceitos, depois leis e, se a predisposição ou coerção for forte o suficiente, uma crença no mandamento de Deus ou na ordem natural do universo” (Wilson, 1999, p. 241). É difícil não ver nesse trecho uma concepção que se aproxima do determinismo biológico, já que a predisposição passa diretamente para a expressão normativa, mesmo que o autor afirme em outro trecho que os genes não possam especificar as convenções elaboradas (Wilson, 1999, p. 159).

Em sentido contrário ao empirismo científico de Wilson, o objetivismo moral pode encontrar o embasamento para suas normas na razão. Entende-se que ter um fundamento estritamente racional significa poder ser originado a partir de princípios cuja validação não tem origem na experiência, sendo, por isso, princípios *a priori*. Além disso, as normas que não são validadas pela experiência tampouco podem ser refutadas por essa. Portanto, mesmo que não houvesse um só caso empírico em que certa norma racionalmente válida estivesse sendo praticada, isso não a invalidaria. Essa perspectiva não recusa necessariamente a tese evolucionista da moral, desde que se mantenha bem separado a questão da origem e a questão da validade. Porém, se mantivermos em separado tais domínios, a consequência é que qualquer informação de natureza empírica, tal como a advinda da concepção evolucionista, se torna irrelevante para a discussão do problema moral.⁶

⁶ Essa posição pode ser ilustrada pela passagem a seguir que expõe brevemente a concepção advinda da tradição kantiana: “Na ética kantiana tradicional, os valores morais são objetivos somente se não dependerem de alguma estrutura motivacional particular. A justificação da moralidade, desse ponto de vista, pode seguramente ignorar fatos sobre a motivação e o desejo humano, embora esses se tornem relevantes, é claro, para ajuizamento do valor moral de atos particulares. No entanto, nem os valores morais fundamentais nem sua força moral são dependentes de fatos particulares do mundo humano. Criaturas racionais são, supostamente, aptas a serem persuadidas a agir moralmente apenas pela razão, não importando quais possam ser seus desejos. Os comandos morais são, então, assegurados por comandos de razão pura, que é a fonte presumida de razões objetivas para a ação de qualquer criatura com capacidade para o pensamento racional” (Collier & Stingl, 1995, p. 409).

Até certo ponto, é dentro dessa linha que vai o pensamento de Nagel (1998) que acredita que a biologia, na verdade, não tem nada de importante para nos dizer sobre a moralidade. Para ele, ela só nos pode fornecer informações sobre as motivações iniciais do nosso comportamento, mas, a rigor, a moral não seria um comportamento e, sim, uma realidade teórica, racional, porque inclui crítica, justificação, aceitação e rejeição. Na verdade, para Nagel, a questão moral só começa a existir de fato quando transcende esse começo. Por um lado, o relato evolucionista não seria relevante para a compreensão da moral; por outro, ele seria até prejudicial, já que enfraquece a confiança que temos na razão. “Sem algo mais, a idéia de que nossa capacidade racional é produto da seleção natural tornaria a razão muito menos útil e confiável do que Nozick sugere, para além de suas funções competitivas’.” (Nagel, 1998, p. 158). Em tal sentido, ele considera que, se quisermos salvar nossa confiança na razão, teremos de encontrar justificações que fossem independentes das explicações evolucionistas. Seria necessário haver uma base independente para justificar as crenças que temos na validade das normas. O problema com a concepção evolucionista é que ela ameaçaria a necessidade das normas, tornando-as contingentes. Além disso, uma explicação evolucionista parece retirar o solo objetivo da moral, tornando-a subjetivista. Por isso, haveria uma contraposição entre a hipótese evolucionista e a hipótese racionalista. Elas, na realidade, não se complementariam, mas estariam em competição, porque a razão se guiaria por princípios não empíricos.⁷ Concordamos com Nagel quando diz que não é possível reduzir o problema da moral ao problema de comportamento. Nesse caso, ela seria objeto da etologia e teria pouca importância filosófica, mas não concordamos quando opõe a questão comportamental à questão teórica. Ao colocar de um lado a moral como comportamento determinado por respostas emocionais e, de outro lado, a moral como “investigação teórica que pode ser abordada por meios racionais, tendo padrões internos de justificação e crítica”, Nagel não só torna o evolucionismo irrelevante, como nos obriga a escolher entre as duas possibilidades: a empírica ou a racional.

EMPIRISMO E RACIONALISMO

O empirismo e o racionalismo constituem alternativas extremas que devem ser evitadas, na medida em que, para o primeiro, a questão moral

⁷ Nagel considera que o evolucionismo compete com o racionalismo e, nesse sentido, ameaça a fundamentação dos nossos processos cognitivos e práticos: “A menos que seja acoplada a uma base *independente* de confiança na razão, a hipótese evolucionista é mais ameaçadora do que tranquilizadora” (Nagel, 1998, 158).

praticamente se reduz a uma questão de comportamento, tornando-se principalmente uma questão interna às ciências naturais, minimizando-se ou até anulando o papel da filosofia e, para o segundo; ao contrário, a informação advinda das ciências naturais, como o evolucionismo, não é levada em conta, sendo a questão da natureza da moral um problema estritamente filosófico.

A concepção evolucionista da moral é uma teoria que tem base nas ciências naturais, mas com implicações filosóficas. Em tal sentido, ela promove a interação entre dois domínios da atividade cognitiva humana, o empírico e o racional, e não sua oposição. A concepção de origem evolutiva da moral considera a moral como um comportamento que evoluiu ao longo de milhares de anos como forma única de estabelecer vínculos sociais de cooperação.

Segundo Ruse (1995a, 1995b), a moral é relativa à espécie humana e, por consequência, subjetiva. Não há fundamento estritamente racional, ou seja, *a priori*, para a moral, o que não implica que a moral seja irracional. De acordo com essa perspectiva, a moralidade está assentada, primeiramente, nos sentimentos de obrigação, culpa, orgulho, compaixão, entre outros e, desse modo, o evolucionismo procura explicar a origem da moral, mas não lhe poderia fornecer fundamento. Entende-se por explicação as respostas dadas às perguntas do tipo: como e por que certo tipo de evento ocorre. Explicações limitam-se a nos fornecer as circunstâncias da emergência de certo evento. Além disso, ao afirmar que a moral pode ser explicada pelo evolucionismo, fornecemos para ela uma origem contingente e, com isso, esvaziamos o projeto de encontrar uma justificação que nos forneça razões necessárias para que as nossas normas sejam do jeito que são. De certa forma, é isso que faz com que Nagel veja no evolucionismo uma ameaça na confiança que depositamos na razão.

De fato, se é possível erigir a universalidade das normas morais pelo recurso exclusivo da razão, é indiferente que sua origem tenha sido evolutiva, pois ela seria independente dos fatores contingentes associados à formação da nossa espécie e das suas competências específicas. É verdade que pela simples via da explicação não é possível fundamentar os valores e as normas morais, determinando, assim, quais deveriam valer para todos os membros da espécie; no entanto, segundo a perspectiva evolutiva, é possível encontrar a base comum, sob a qual a moralidade se assenta, justificando seu caráter universal. Essa base comum seria definida pelas disposições biológicas da espécie.

Essa perspectiva está mais próxima do empirismo do que do racionalismo, pois as disposições da espécie estão relacionadas com sentimentos, desejos e emoções. Porém, em seu artigo: *How a Kantian can accept evolutionary metaethics*, Rauschen (1997) defende que uma tese cognitivista não é incompatível com o evolucionismo, desde que os mecanismos fenotípicos

primários não fossem constituídos apenas por disposições emocionais, mas por uma espécie de comando inato, ou seja, uma forma originária de imperativo categórico. Segundo Rauschen, o problema da contraposição entre a tese evolucionista e o racionalismo é a exigência que esse último faz da separação entre o domínio da validade e o da gênese, resultando numa autonomia total da razão para determinar o que é correto e o que não é. Esse problema só seria superado, se o mecanismo fenotípico primário fosse um comando, porque as nossas crenças morais seriam julgadas válidas ou inválidas segundo o seu acordo com o comando.⁸ O maior problema com essa perspectiva é que não há ainda nenhuma evidência empírica a favor da existência desse comando inato, enquanto que as disposições emocionais da espécie são evidentes.

A consequência de compreendermos as disposições emocionais da espécie como a base comum para a moral é que a moral passa a ser melhor caracterizada numa concepção subjetivista do que objetivista. Ruse, por exemplo, justifica essa posição, afirmando que os valores e normas morais formam sistemas de crenças criados pelos homens. “A moralidade não tem significação nem justificação fora do contexto humano. A moral é subjetiva” (Ruse, 1995b, p. 321). O problema é que Ruse também admite que a moral não pode ser puramente subjetiva, pois a negação do objetivismo moral destruiria a efetividade da moral, simplesmente porque ela deixaria de funcionar.

Não havendo nenhum critério externo pelo qual possamos julgar e ser julgados em assuntos morais, não há aparentemente meio de escaparmos da relatividade das inclinações individuais. Eu poderia estabelecer todo tipo de regra ou de exigência, mas a verdade é que, em última análise, a ética parece ter perdido sua essência primordial e sua *raison d'être* (Ruse, 1995b, p. 278).

A tese de Ruse é a de que a moralidade só funciona quando associamos aos valores a objetividade. A perda da objetividade da moral seria, na realidade, sua morte, porque a moral é crença em valores, é a confiança que depositamos no valor desses valores que reconhecemos como bons e que esperamos que os outros também os reconheçam. A crença nos valores seria comparável, nesse aspecto, com a crença em Deus ou a crença na realidade exterior. Ambos também não se sustentam quando perdem a objetividade. Assim, a compreensão evolutiva da moral não lhe roubaria a eficácia, pelo simples fato de que ‘objetivamos’ necessariamente as regras morais.

⁸ Para manter sua concepção evolucionista de moral, Rauschen acredita ser necessário aceitar, mas também rejeitar parte da meta-ética kantiana. “Enquanto teoria meta-ética de Kant, retém muito da própria meta-ética de Kant, rejeitando apenas as teses relacionadas com o idealismo transcendental, incluindo a validade *a priori* absoluta a lei moral” (Rauschen, 1997, p. 324).

As normas morais se objetivizam, embora essa objetividade seja, de fato, ilusória. Tratar-se-ia de uma ilusão coletiva, social, porém necessária para que as normas funcionem. Para Ruse, não poderíamos escolher entre crer ou não crer na objetividade das normas, mesmo considerando que não há nenhuma fundamentação para ela. Com essa tese, Ruse procura evitar o relativismo moral, porém, ele termina confrontando-se com outros problemas. Sua tese pode ser criticada por resultar ou no abolicionismo da moral ou mesmo numa forma de irracionalismo. O problema é que se a moral é crença em normas e valores considerados bons, ao torná-las ilusórias é suposto que não crêssemos mais nelas. Nesse sentido, seria absurdo ou irracional crermos como objetivos, valores ou normas que sabemos ilusórios. E se, por exemplo, tais valores e normas contradizem os nossos interesses, é de se supor também que esses terminem por falar mais alto do que aqueles. Não há como evitar que essa concepção não resulte no enfraquecimento ou até na eliminação da moral e de seu poder de conduzir as ações humanas.

Em seu artigo *Darwinian Ethics and Error*, Joyce (2000) procura defender a tese de Ruse, ou seja, defender a tese evolucionista e seu conseqüente subjetivismo, argumentando que seria possível que o discurso moral tivesse um papel importante, ainda que as normas morais fossem ilusórias. Essa defesa só se torna viável a partir de uma perspectiva utilitarista. A moral teria sido uma aquisição vantajosa na evolução dos procedimentos de cooperação animal e ainda continuaria a ser de algum modo vantajosa; por isso, mesmo sabendo-a ilusória, ela seria conservada. Do ponto de vista coletivo, ela reforçaria os laços de confiança entre os indivíduos, resultando em benefício social. Por outro lado, não cooperar envolveria risco e custo. A falta de cooperação, moral ou não, pode apresentar vantagem imediata, mas, caso seja descoberta, acarreta, geralmente, perda de confiança, de amizade e até exclusão ou isolamento. Do ponto de vista utilitário, ao contrário do que pode parecer à primeira vista, há mais vantagem na ação não-egoísta do que na ação egoísta. Desse modo, poderíamos, mesmo sem crer na objetividade da moral, continuar agindo moralmente. Isso não seria irracional, porque teríamos boas razões para agir assim.

A posição de Joyce parece muito interessante, porém apresenta algumas insuficiências por estar baseada ou no medo e no custo de se romper com as normas ou na pura vantagem evolutiva da existência do comportamento moral. No primeiro caso, o caráter moral da ação é fraco, pois agir de forma a evitar um dano ou agir de forma a receber uma vantagem a partir da ação não caracteriza, em geral, a ação moral, que é agir por se achar correto fazê-lo. No segundo caso, o problema está em que não é possível apelar-se para a vantagem evolutiva da moral como forma de justificar a ação moral hoje. A

vantagem evolutiva seria uma explicação, mas não poderia funcionar como justificação. Se a moral é útil, apesar de ser uma ficção, por ter um importante papel na regulação das relações interpessoais, ela demanda uma justificação para sua existência que ultrapasse a explicação evolutiva.

Nagel tem razão quando diz que a importância da biologia vai ser decidida em função do que compreendemos por moral. Se entendermos moral como um comportamento determinado por respostas de natureza emocional, então, a biologia tem muito a nos dizer; porém, se considerarmos a moral como ‘investigação teórica’, a biologia tem pouco a nos fornecer. Sob certos aspectos, estamos revivendo o velho debate entre racionalistas e empiristas. De um lado, os que fundam a moral nos sentimentos e só reconhecem para ela explicação e, de outro lado, os que crêem que a moral é uma questão teórica e, portanto, objeto de justificação racional. Nesse sentido, o problema com a concepção evolucionista da moral aparece quando se considera que a moral nada mais é do que crença em valores e normas, sustentadas, no fundo, apenas pelas inclinações da espécie, tendo-se, com isso, minimizado ou até anulado o papel da reflexão. Mesmo que o evolucionismo consiga mostrar, através de recursos teóricos e empíricos, que a biologia é relevante para a compreensão do comportamento moral humano, ela não é, por certo, suficiente.

É bastante razoável considerar-se que a moralidade possa ter origem evolutiva, estando, por isso, assentada nos sentimentos que estabelecem atitudes de aprovação e de reprovação com relação às ações dos indivíduos, mas não há dúvida que as ações morais, por se expressarem em juízos, estão também sujeitas à crítica e à justificação. A justificação visa a fornecer razões a favor de determinadas normas, estabelecendo a razão da crença. Ela vem ganhando maior importância no ambiente cultural em que vivemos, em que há uma diminuição de credibilidade no fundamento religioso e de autoridade, e se investe mais na racionalidade como meio de justificação. No entanto, o tipo de argumentação racional estaria limitado a uma justificação perante o outro, sendo fonte de persuasão e acordo, mas também de desacordo e ruptura. Não podemos, de modo nenhum, se coerentes formos com a tese evolucionista, esperar alcançar justificação última para os valores, pois a argumentação pressupõe sempre um solo primeiro, em que os valores e as normas foram estabelecidos espontaneamente pelo grupo. Não se trata de afirmar a equivalência, mas de reconhecer a prioridade da espontaneidade e da criação de todos os valores. Se os valores e as normas apresentam ou não influência direta da biologia da espécie, isso será decidido a partir dos estudos empíricos, mas mesmo que o façam, isso não quer dizer que tenhamos de acatá-los por essa razão.

Há uma realidade própria relativa aos valores e às normas que faz de sua aceitação, reconhecimento e manutenção uma questão com relativa autonomia, mostrando que as normas não são redutíveis às suas influências, por mais importantes que essas sejam. Não podemos esquecer que não raras vezes valorizamos comportamentos que são contrários às inclinações e tendências. Portanto, a universalidade que se pode alcançar, por meio da crítica e da argumentação, embora não se estabeleça de forma *a priori*, também não se reduz à universalidade das emoções. É por meio do processo de discussão, convencimento e adesão que ela se constitui, pois não podemos pretender, a princípio, estar de posse de valores com validade universal e ganhar com isso o direito de impô-los. Essa validade, se é possível, deve ser construída a partir das particularidades dos comportamentos e da diversidade de valores que caracterizam a prática humana.

Então, considerar que há para a moral uma dimensão teórica não implica necessariamente negar a tese do evolucionismo, apenas indica que a dimensão teórica não se deve descolar da dimensão comportamental emocional, pois é como comportamento que ela se teria iniciado e é, na verdade, como comportamento que ela se finaliza. Seria também equivocado, a nosso ver, pretender colocar a importância dos sentimentos e das tendências apenas no início do comportamento moral, como se fosse possível, posteriormente, eliminá-los e seguir a via estritamente racional. Em nenhum momento da vida abandonamos nossas motivações emocionais; os sentidos de dever, de aprovação e de rejeição são, por natureza, disposições emocionais que acompanham nossas avaliações. De fato, a perspectiva de Nagel acaba tornando irrelevantes, para a moral, todas as disposições emocionais da espécie, quando diz: “a biologia pode dizer algo sobre o ponto de partida motivacional e perceptivo, mas no presente estado tem pouca conexão com o processo de pensamento pelo qual esses pontos de partida foram transcendidos” (Nagel, 1985, p. 146). Porém, acreditamos que a consideração do evolucionismo na reflexão sobre a moralidade talvez possa cooperar para a superação filosófica da oposição entre racionalismo e empirismo e a correspondente oposição entre razão e sentimento, contribuindo para o estabelecimento de uma outra compreensão da moral. Por um lado, ela não pode negar o processo de universalização, intrínseco à própria natureza das normas morais; mas, por outro lado, não havendo base objetiva para o universalismo, ele tem e terá sempre um caráter precário, sendo dependente da criação e do acolhimento dos valores pelas instâncias particulares, cuja natureza é heterogênea. A tarefa do evolucionismo parece ser a de explicar os possíveis vínculos existentes entre a evolução biológica e a evolução cultural, relacionando as disposições emocionais da espécie com os processos de avaliação, seleção e crítica dos valores, mas não seria seu papel dizer-nos como agir.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ALEXANDER, R. D. A biological interpretation of moral systems. In: THOMPSON, P. (ed.) *Issues in evolutionary ethics*, New York: State Univ. New York Press, 1995, p.179-202.
- AYALA, F. The biological roots of morality. *Biology and Philosophy*, Netherlands, v. 2, n. 2, p. 235-252, 1987.
- COLLIER, J. & STIGL, M. Evolutionary naturalism and the objectivity of morality. In: THOMPSON, P. (ed.) *Issues in evolutionary ethics*, New York: State Univ. New York Press, 1995, p.409-429.
- DAWKINS, R. *O gene egoísta*. Belo Horizonte: Itatiaia, 1989.
- FERRY, L. & VICENT, J-D. *Qu'est-ce que l'homme? Sur les fondamentaux de la biologie et de la philosophie*. Paris: Odile Jacob, 2000.
- FOLEY, R. *Apenas mais uma espécie única*. São Paulo: EDUSP, 1993.
- GOULD, S. J. *Darwin e os grandes enigmas da vida*. São Paulo: Martins Fontes, 1999.
- JOYCE, R. Darwinian ethics and error. *Biology and philosophy*, Netherlands, v. 15, n.5, p. 713–732, 2000.
- NAGEL, T. *A última palavra*. São Paulo: UNESP, 1998.
- . *Mortal questions*. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1985.
- RAUSCHEN, F. How a kantian can accept evolutionary metaethics. *Biology and Philosophy*, Netherlands, v. 12, n. 3, p. 303-326, 1997.
- RUSE, M. Evolutionary ethics: a phoenix arisen. In: THOMPSON, P. (ed.) *Issues in evolutionary ethics*. New York: State Univ. New York Press, 1995a, p. 225-247.
- . *Levando Darwin a sério*, Belo Horizonte: Itatiaia, 1995b.
- . *Sociobiologia: senso ou contra-senso?* São Paulo: Itatiaia, 1983.
- SALZANO, F. *Biologia, cultura e evolução*. Porto Alegre: ed. UFRGS, 1993.
- WILSON, E. *Da natureza humana*. São Paulo: T.ª Queiroz/ ed. USP, 1981.
- . *Consiliência. A unidade do conhecimento*. Rio de Janeiro: Campus, 1999.

